

TA'LIM JARAYONINI HAMKORLIKDA INNOVATSION G'OYALAR ASOSIDA AMALGA OSHIRISH

Raxmonova Sojida Muxammadovna

Buxoro davlat dniversitetining pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi,

Roziqova Maftuna Juraboyevna

Pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi.

Inson tarbiyasi, insonning o'zi kabi qadimiy va keng qamrovlidir. Shu sababli insonni har tomonlama tarbiyalash, insonning azaliy orzusi bolib, ajdodlarimiz ma'rifat va madaniyatni yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini izlaganlar. Insonning ma'rifatliligi va manaviy komilligiga erishish ishlar, pedagogika fani yetakchiligida pedagog hodimlar va jamiyatdagi har bir a'zoning burchi hisoblanadi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan 2023-yil yurtimizda " Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" deb e'lon qilindi. Prezidentimiz yurtimizda insonning qadr -qimmatini yanada yuqori o'ringa kotarishni bu yilda oliy va yuqori maqsadga yo'naltirdilar. Ayniqsa, ta'lim yo'nalishidagi sifatli ta'limni yo'lga qo'yish eng katta maqsad va vazifa qilib belgilandi. Pedagoglar ta'lim jarayonini sifatli va innovatsion g'oyalar asosida jahon ta'limidagi yutuqlarni o'rganib, yurtimizda qo'llay olishi, o'z bilim ko'nikmalarini boyitib borishi lozim. Yetuk aql idrokli to'laqonli innovatsion g'oyalarga ega bo'lgan pedagog va jamiyatning mansabdor bo'g'inlari hamkorligida olib borilgan jarayon natijasida biz umumiy pedagogikaning qonunlariga rioya qilishimiz mumkin. Bu qonun-qoidalar mazmuni shundan iboratki, Har bir pedagog o'quv-tarbiyaviy faoliyatni muvaffaqiyatli olib borishi, uchun ta'lim-tarbiya jarayoning mazmun mohiyatini bilishi, elektron pedagogikadan unumli foydalanishi lozim. Pedagogik jarayonning agentlari o'qituvchi va ota-ona bo'libgina qolmay, bu ro'yxatga hokimiyat organlari mahalla va mansabdor shaxslarni qo'shgan holda hamkorlik o'rnatilgan, jamiyatdagi nuqsonli vaziyatni organib, innovatsion g'oyalar va bilimlar asosida butun nihohimizni yosh avlodga va sifatli ta'limga qaratishimiz lozim.

Xalqimizda „ Bir bolaga yeti mahalla ota-ona “ degan ibora ostida minglab ma'no mazmun yotadi. O'zbek xalqida yillar davomida umumiy pedagogikaga oid bilim va malakalari yillar davomida sayqallanib, jilolanib kelgan. Xalqimizdagi har bir urf-odatlar zamirida tarbiya yotadi. Pedagogik hodimlar psixologiya, etika, estetika, etnopsixologiyaga oid bilimlar asosida milliy tarbiyani uygunligida nazariy bilimlar berolsak, ta'lim jarayonida katta yutuqlarga erishgan bo'lar edik. Hozirgi texnika rivojlangan davrda yosh avlod foydali innovatsion texnikalardan foydalanish o'rniga, aksariyati keraksiz va mazmunsiz tarmoqlarda vaqt o'tkazyaptilar. Biz shu yerda ham o'z maqsadimizni unutmasligimiz kerak. Innonatsion g'oyalar asosida biz yosh avlodni hamkorlik asosida ularning kelajagi uchun samarali islohotlar amalga oshirishimiz lozim. Ya'ni har bir bola bilan individual ishlar ekanimiz, shu yerda psixologiyaga oid bilimlarimizga tayanamiz.boladagi yutuqni onlayn hamkorlik asosida jamoatchilik hamkorligida o'rnak qilib ko'rsatsak, undagi yangi marrani zabt etish, bilimlar egallashga oid xohish yanada o'sib boradi. Yutuqlar va yaxshi natijalarga erishgan tengdoshini ko'rib, boshqa bolalarda ham, o'zgarish va o'sish izlanish xarakteri uyg'ona boshlaydi. Kamchiligini esa pedagog individ bilan shug'ullanib, o'zaro bartaraf etishga harakat qilishi lozim. Men o'ylaymanki eng katta kamchilik bu biz har bir farzandimizga oid bo'lgan ma'lumotlar bilan qiziqishimiz kerak. ayniqsa ota-ota va pedagog o'rtasidagi hamkorlikka katta e'tibor berishimiz lozim. Shundagina, jamiyatdagi boshqa tarmoqlar bilan uzviy hamkorlik o'rnatilgan olamiz. Ahillik bor joyda –ulug'lik bo'ladi degan - donishmandlardan biri. Biz eng avval ta'lim jarayonini maktabgacha ta'lim muassasalari pedagoglari innovatsion g'oyalari, pedagogik bilim ko'nikma bazalarini boyitib borishi lozim. Aynan maktabgacha ta'lim muassasasi pedegoglariga urg'u berar ekanimiz, eng avval ta'lim tarbiya bog'cha yoshidan boshlanadi. Insonda 7 yoshigacha o'zlashtirgan bilimlari 90% xotirasida qolar ekan.

Prezidentimiz tomonlaridan o'z nutqlarida- maktabgacha ta'lim yo'nalishiga aynan urg'u berib o'tilganligi, yangi 2023- yilda boshqa ta'limiy yo'nalishlar qatorida, aynan maktabgacha ta'lim yo'nalishida yangi islohotlar bo'lishidan darak beradi. Shu o'rinda biz yosh pedagog hodimlar zimmasiga ham, yangi innovatsion g'oyalar izlab toppish, jamiyatdagi ilm-fanga bo'lgan qiziqishni oshirishda, Sifatli-ta'lim usullarini izlab topishda, namunaviy va faol qatnashishi lozim! Maktabgacha ta'lim muassasasi pedagogining o'z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy yondashuvi lozim. Pedagog ta'limdagi innovatsiyalar va innovatsion pedagogik faoliyat haqida va hammaga maqul bo'lgan ilmiy tasavvurlar va tasnivlarni mukammal o'rganib, tarkib toptirishi lozim. Aynan ta'lim va yoshlarga oid ma'lumot va qonunlarni innovatsion g'oyalar asosida hokimiyat va mahalla organlari o'rtasidagi hamkorlik asosida yosh avlodga yetkazib berishda o'z hissasini qo'shishi lozim. Maktabgacha ta'lim muassasi pedagogi eng soda va zamonaviy metod va yangiliklari, g'oyalar debochasi bo'lishi lozim. Maktabgacha ta'lim muassasasi pedagogi innovatsion faoliyatning subekti va tashkilotchisi sifatida yangiliklar yaratishi, qo'llashi hamda ommalashtirishda ishtirok etishi lozim.

Innovatsion g'oyalarni faoliyatning asosiy belgilari deb quyidagilarni belgilashimiz mumkin. Bu belgilar asosida jamiyatda aynan bir maqsad asosida hamkorlikni o'rnatishimiz lozim.

-Ijodiy faoliyatga intilish.

-Pedagogik tadqiqot metodlarini o'rganish.

-Mualliflik konsepsiyalarini yaratish qobiliyatini ostitirish.

-Tajriba innovatsiyalarini rejalashtirish va amalga oshira olishi.

-o'zidan boshqa tadqiqotchi pedagoglar tajribalarini o'rganib, qo'llay olish.

-Hamkasblar bilan hamkorlik o'rnatish.

-Jamiyatdagi pedagogik jarayonlarda qatnashishi.

-Fikr almashish va metodik yordam ko'rsata olishi.

-Ziddiyatlarni oldini olish va bartaraf etish.

-Yangiliklarni izlab topish va ularni o'z sharotiga moslab qo'llab borishi lozim.

Pedagogik innovatsion faoliyati davrida ta'limdagi qaysi bog'inda og'ishni aniqlab, innovatsiyalarni pedagogik jarayonlarga kirishini 4 bosqichda amalga oshirish lozim.

1. Muammoni tahlil asosida aniqlash.

2. Mo'ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalash.

3. O'zgarishlar va yangiliklarni rejalashtirish.

4. O'zgarishlarni amalga oshirish.

Biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishish yo'lida to'xtamay pedagoglar jamiyatdagi hamkorlikni mustahkamlashimiz lozim.

Bu yo'lda har xil muammolarga duch kelishimiz mumkin.

Muammolar hamkorlik asosida bartaraf etilishi lozim.

Asosiy maqsad sifatli ta'lim berish!

Biz komillikka erishgan jamiyat! Yetuk va barkamol avlod tarbiyalashda

Jamiyat va hokimiyatni ta'lim tarbiyaga oid hamkorlikka jalb qilolsak maqsadga erishgan bo'lamiz.!

Maqsadimiz yo'lida chekinmay harakat qilishimiz lozim.

Jamiyatda faqat hujjatlarda emas amalda va natijada ko'rsata olishimiz lozim.

Maqsadimiz yo'lida chekinmay harakat qilishimiz lozim.

Jamiyatda faqat hujjatlarda emas, amalda va natijada ko'rsata olishimiz lozim. Biz buyuk va mutafakkirlar ajdodiga loyiq farzandlar bo'lib, yosh avlodni kelajakka sifatli ta'lim berib yetkazib berishga qodirmiz.!